

MENENTUKAN NILAI MAKSIMUM DENGAN C++ PADA PROGRAM CODEBLOCK

Siti Nur Aliyah, Andy Prasetyo, ST, M.Kom

DIII Politeknik Purbaya - Program studi Informatika - Politeknik Purbaya, Jl. Pancakarya No. 01 Kajen, Talang

ABSTRACT

The maximum and minimum values are the largest and smallest values of a function. The biggest value is called the maximum value, while the smallest value is called the minimum value. Several types of functions have maximum values at an interval. The maximum value for a function can be determined by several methods. In the journal entitled DETERMINING MAXIMUM VALUES WITH C ++ IN THE CODEBLOCK PROGRAM.

This study uses a codeblock development method for user analysis, user needs analysis and system requirements analysis. There is a special feature that is about simulations where students can interact directly with the application by inputting data input directly, as well as a training menu that can provide maximum values.

This program was made so that the calculation of finding the highest value can be done more effectively and efficiently on time. And the accuracy of the results is even more secure so that it is easier to implement the program into the related routines. Manually, it usually requires a lot of diligence and high concentration to find th highest value that sometimes occurs in hundreds to thousands of data so that it requires a lot of time and energy.

1. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari suatu fungsi pada suatu interval untuk menentukan nilai maksimum ada beberapa metode salah satunya menggunakan Code Block dengan bahasa C++.

Sebuah data perlu diketahui nilai maksimumnya untuk menentukan yang terbaik dari semua nilai-nilai yang ada pada data tersebut. Oleh sebab itu saya membuat program ini dengan tujuan mengetahui nilai maksimum dari suatu data. Walaupun dalam program pengolah data seperti Microsoft Office Excell biasanya sudah *built in* dengan fitur tersebut.

Keuntungan program ini yaitu simpel dan mudah dijalankan, user hanya perlu memasukan nilai-nilai dari data yang akan dicari dan nilai maksimum akan keluar. Berbeda dengan pada program microsoft office excel yang harus mengetikkan rumus.

Tetapi program ini masih perlu banyak pengembangan karena data yang dimasukan terbatas dan tampilannya pun kurang menarik

b. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu :

1. Bagaimana cara membuat program menentukan nilai maksimum
2. Bagaimana penerapan hasil dalam kehidupan sehari hari

- c. Tujuan
 1. Untuk menyelesaikan tugas Jurnal yang berjudul menentukan nilai maksimum
 2. Untuk mempermudah pencarian nilai tertinggi dari beberapa data yang ada
- d. Manfaat

Digunakan untuk mencari flow maksimum pada jaringan yang mempunyai satu titik sumber dan satu titik tujuan

2. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Algoritma pemrograman adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah (Andy Prasetyo, 2018)
- b. C++ adalah bahasa pemrograman computer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan bahasa yang dikembangkan oleh Bong Labs pada awal tahun 1970an (wikipedia)
- c. Code block adalah suatu program pengembangan terpadu bebas, berseumber terbuka

2.1. Penelitian Terkait

Untuk menentukan nilai maksimum / terbesar dalam program c++ dari beberapa bilangan paling kecil (0) sebagai pembanding dari semua bilangan yang di inputkan. Dalam kasus ini akan ditentukan nilai maksimum dari beberapa bilangan yang diinputkan, maka akan ada beberapa kali proses penginputan yang akan dilakukan oleh user, untuk itu akan menggunakan fungsi ulangan pada kasus ini. Dalam kasus ini yang pertama harus dilakukan adalah menjalankan atau mengompile program terlebih dahulu seberapa banyak data yang akan di input.

2.2. Landasan Teori

Codeblock adalah program berbasis c++ yang dapat digunakan untuk mencari nilai maksimum atau maksimal dan masih banyak program lain yang bisa dibuat dengan aplikasi codeblock berbasis c++ itu sendiri.

Program ini mencari bilangan maksimal yang diinput oleh user sendiri. Nilai maksimal atau minimum adalah nilai terbesar atau terkecil dari suatu fungsi. Nilai terbesar disebut nilai maksimal atau maksimum dan nilai terkecil disebut nilai minimal atau minimum. Beberapa jenis fungsi memiliki nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu interval, nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode salah satunya menggunakan metode bahasa c++ berbasis codeblock.

d. METODE PENELITIAN

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data awal
- c. Pengelompokan
- d. Tahapan metode yang diusulkan
- e. Eksperimen dan pengujian model
- f. Evakuasi dan validasi penelitian
- g. Hasil akurasi penelitian

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah Bahasa Pemrograman C++ berbasis codeblock dalam menentukan nilai maksimum untuk memudahkan pencarian nilai terbesar atau tertinggi

Mencari nilai maksimum adalah hal yang serjng dijumpai dalam melakukan pencarian data misalnya seperti mencari nilai terbaik dari fakultas tertentu

e. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sediakan variable untuk menampung nilai maksimum diluar statemen perluangan, isi nilai variable tadi dengan nilai awal. Hal ini dilakukan agar bias menentukan nilai maksimum

Buatlah sebuah perluangan untuk mencari nilai maksimum. Didalam perluangan tadi buatlah pengkondisian jika variable maksimum<data-N maka ganti nilai maksimal dengan Data-N.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui cara menentukan nilai maksimum cara menentukan nilai maksimal menggunakan codeblock sebagai berikut :

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
  a:
```

```
  double a1, a2, a3;
```

```
  cout << "===== " << endl;
```

```
  cout << " * * " << endl;
```

```
  cout << " * Menentukan Nilai Maksimal * " << endl;
```

```
  cout << " * * " << endl;
```

```
  cout << "===== " << endl;
```

```
  cout << "" << endl;
```

```
  cout << " 1. Masukkan Nilai ke 1 : ";cin>>a1;
```

```
  cout << "" << endl;
```

```
  cout << " 2. Masukkan Nilai ke 2 : ";cin>>a3;
```

```
  cout << "" << endl;
```

```

cout << "
cout << "" << endl;
cout << "
if (a1==a2 && a1==a3)
cout << "
else if (a1>=a2 && a1 >= a3)
cout << "
else if (a2>=a3 && a2 >= a1)
cout << "
else if (a3>=a2 && a 3>= a1)
cout << "
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;
goto a;

return 0;
}

```

3. Masukkan Nilai ke 3 : ";cin>>a3;

*****" << endl;

Ketetiga nilai itu : SAMA BESAR" << endl;

Nilai tertinggi Adalah " <<a1;

Nilai tertinggi Adalah " <<a2;

Nilai tertinggi Adalah " <<a3;

Contoh lain:

Membaca tiga buah bilangan bulat, menentukan bilangan terbesar diantara tiga buah bilangan tersebut dan menampilkan kelayar

- Deklarasi
A1, a2, a3
- Deskripsi
Read (a1, a2, a3)

```

If (a2 > maksimal) then maksimal < - a3 end if
If (a3n> maksimal) then maksimal < - a3 end if
Write ( bilangan terbesar adalah +"maks")

```

Flowchart :

f. KESIMPULAN DAN SARAN

Banyak program yang bisa dibuat dengan bahasa c++, salah satunya program membuat menentukan nilai maksimal dengan codeblock yang bisa di aplikasikan di banyak instalasi, seperti sekolah. Dimana program ini bisa digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari beberapa siswa.

g. PENUTUP

Penelitian ini dengan judul MENENTUKAN NILAI MAKSIMUM DENGAN C++ PADA PROGRAM CODEBLOCK. Akhirnya dapat terselesaikan dengan adanya dukungan dari beberapa pihak. Penulis sangat menyadari adanya sebuah keterbatasan dalam penelitian ini, jadi sangat diharapkan adanya sebuah kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian.

Daftar Pustaka

Prasetyo, Andy. 2018. *PEDOMAN PEMBELAJARAN ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR*. Tegal. Purbaya e-jurnal
Wikipedia. *Sejarah Bahasa C++*. Wikipedia